

Propiedades electrónicas de materiales tipo perovskita para su aplicación en celdas solares

Karime Nader Gutiérrez, Óscar Olvera Neria, Víctor Domínguez Soria, Julio González Torres, Luz María García Cruz y Raúl García Cruz*.

Universidad Autónoma Metropolitana, Departamento de Ciencias Básicas. Área de Física Atómica Molecular Aplicada, Av. San Pablo No. 420, Col. Nueva el Rosario, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02128. México.

*Autor de correspondencia: ragc@azc.uam.mx

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18476066>

Resumen

Recibido:
08/09/25
Aceptado:
15/12/25

Keywords:
Perovskitas.
DFT.
Celda Solar.

En este trabajo se estudiaron las propiedades electrónicas y optoelectrónicas de tres compuestos tipo perovskita: el MAPbI_3 , el CsSnBr_3 y el MASnBr_3 . Las dos últimas perovskitas buscan ser el sustituto de la MAPbI_3 que ha mostrado una alta eficiencia, pero su uso se ve inhibido debido al compuesto tóxico del plomo. Para esto se realizaron cálculos de estructura electrónica utilizando el software VASP que implementa la teoría de funcionales de la densidad (DFT). Se determinaron los estados de menor energía de los sistemas y se obtuvieron las gráficas de densidad de estados, estructura de bandas y espectro de absorción de luz, con el propósito de evaluar su estabilidad y eficiencia. También se determinó el efecto que tienen los defectos tipo sustitución para las estructuras. Los resultados mostraron que la perovskita MASnBr_3 presenta el mejor comportamiento electrónico, constituyéndose como un buen sustituto no tóxico de MAPbI_3 .

Abstract

In this study, the electronic and optoelectronic properties of three perovskite-type compounds were investigated: MAPbI_3 , CsSnBr_3 , and MASnBr_3 . The latter two perovskites are intended as potential substitutes for MAPbI_3 , which has shown high efficiency, though its application is hindered by the toxicity of lead. To this end, electronic structure calculations were performed using VASP software, which implements Density Functional Theory (DFT). The lowest energy states of the systems were determined, and plots for density of states, band structure, and light absorption spectra were obtained to evaluate their stability and efficiency. Additionally, the effect of substitution-type defects on the structures was assessed. The results showed that the MASnBr_3 perovskite exhibits the best electronic behavior, establishing itself as a viable non-toxic substitute for MAPbI_3 .

1. Introducción

Las perovskitas son estructuras cristalinas descritas por la fórmula general ABX_3 , donde A y B son cationes orgánicos o inorgánicos de diferente tamaño y X es un anión que los enlaza. Esta disposición genera una red tridimensional altamente versátil y estable, donde el catión 'B' se encuentra en el centro de un octaedro formado por seis aniones 'X', mientras que el catión 'A' ocupa los vértices del cubo que rodea al octaedro [1].

Las estructuras de las perovskitas ABX_3 sin defectos es cúbica (Pm-3m) aunque en la práctica es muy difícil encontrar materiales con esa estructura debido a su baja estabilidad. Dependiendo de la elección de los elementos que conformarán las perovskitas, presentan distorsiones que las llevan a tener simetrías tetragonales, ortorrómbicas o romboédricas, las cuales

influyen en las propiedades electrónicas, ópticas y mecánicas del material [2].

Durante los últimos años, se ha incrementado la demanda por encontrar nuevas formas para producir energía “limpia”, con el propósito de asegurar la demanda de energía de manera sostenible para el futuro. En este sentido, la energía solar se considera uno de los principales recursos de energía renovable que estará disponible por un largo tiempo. Actualmente, las celdas solares de silicio monocristalino (Si) son las más comerciales debido a su abundancia en la corteza terrestre [3]. Sin embargo, producirlas implica una alta huella de carbono además de tener limitaciones en la flexibilidad mecánica y una menor eficiencia en tándem, no obstante, han dominado el mercado en los últimos años [4].

En la última década, las perovskitas han emergido como uno de los materiales más prometedores para la conversión fotovoltaica, gracias a sus propiedades optoelectrónicas únicas y su capacidad para ser procesadas mediante métodos de bajo costo. Se cree que podrían reemplazar a las de silicio, ya que han alcanzado eficiencias superiores al 29% en condiciones de laboratorio y con costos de producción considerablemente menores. Sin embargo, aún no logran los requerimientos necesarios para sustituir a las actuales debido a la toxicidad que presentan y su corto tiempo de vida útil [5].

Pese a las ventajas que presentan las perovskitas, dos de sus principales desafíos para ser usadas a nivel comercial son: (i) *su inestabilidad química y estructural* y (ii) *la toxicidad de sus elementos* [6]. El estándar para las celdas solares de perovskita es el cristal de MAPbI₃, ya que presenta eficiencias de conversión relativamente altas, una considerable absorción de luz y buena movilidad de los portadores de carga [7].

En los materiales semiconductores tradicionales como el silicio, la existencia de defectos cristalinos afecta sus propiedades electrónicas, pero las perovskitas MAPbI₃ han mostrado una aparente tolerancia a los defectos, contribuyendo de manera significativa a su rendimiento fotovoltaico [7]. Algunos defectos como

las vacancias de iones haluro o los espacios intersticiales pueden facilitar la migración iónica, acelerando el proceso de degradación del dispositivo, y para minimizar dichos defectos, se agregan moléculas específicas para “sellar” los sitios defectuosos o modificar la química superficial para volverla más estable. En este estudio se busca modificar las propiedades ópticas y electrónicas—como la absorción de luz y la movilidad electrónica—modificando la concentración de defectos dentro de la red [6].

Figura 1. Representación de la celda perovskita. (a) Los octaedros se sitúan en los vértices del hexaedro. (b) Los vértices del octaedro están compuestos por los aniones X. (c) Los cationes B componen al hexaedro.

2. Metodología

Para determinar las propiedades físicas tales como el *bandgap*, la movilidad de la carga y la absorbancia de luz se utilizó el programa VASP que implementa la DFT utilizando un conjunto funciones base PAW/PBE para representar las propiedades electrónicas de los elementos atómicos, en este caso los involucrados en de las perovskitas. La energía de corte —la energía donde se considera que el electrón sigue perteneciendo al conjunto de átomos— fue de 350 eV. Y los criterios de convergencia fueron 1×10^{-3} eV en las fuerzas y de 1×10^{-5} eV en la energía.

Al ser MAPbI₃ la estructura base para generar las estructuras de las otras dos perovskitas, se realizaron sustituciones atómicas siguiendo la estequiometría de la estructura ABX₃. Estas sustituciones generaron las perovskitas CsSnBr₃ y MASnBr₃, las cuales fueron relajadas estructuralmente hasta obtener su estado de mínima energía, con esto se determinaron: la densidad de estados, la estructura de bandas y el espectro de absorción de luz.

Posteriormente, a estas tres perovskitas se les generaron defectos al sustituir elementos del arreglo cristalino de cada una de las perovskitas. Los elementos que se reemplazaron en la primera perovskita son: Metilamonio (CH_3NH_3) por cesio (Cs) y plomo (Pb) por estaño (Sn); en las otras dos perovskitas se reemplazó bromo (Br) por yodo (I). Se buscó que los defectos generados mantengan la carga parcial del cristal para obtener al menos la misma estabilidad que la perovskita MAPbI_3 que se sabe es altamente eficiente.

Figura 2. Estructuras cristalinas de las celdas unitarias de las perovskitas (a) MAPbI_3 (b) CsSnBr_3 y (c) MASnBr_3 .

3. Resultados y análisis

3.1. Densidad de estados

La Figura 3(a)-(c) muestra las DOS de las permutaciones de la perovskitas MAPbI_3 , donde se sustituyó el MA por Cs y del Pb por Sn generando las perovskitas CsPbI_3 y MASnI_3 . Se aprecia que ninguna de las perovskitas en este juego presenta propiedades magnéticas, esto debido a que no hay un desdoblamiento de espín (las distribuciones del espín *up* y *down* son idénticas), es decir, tenemos materiales paramagnéticos. El nivel de Fermi se ubica justo después del último estado ocupado, lo cual indica que no hay estados tipo p cerca de la banda de valencia. En este tipo de perovskitas la banda de valencia presenta muchos picos bien definidos que indican una gran concentración de estados energéticos disponibles para ser excitados, contrario a la banda de conducción que presenta más dispersión sin concentración localizada de los estados. En los tres casos, la bandas de conducción tiene una forma parecida, lo que indica que las regiones límites de estas bandas tienen una gran contribución del ion yoduro, que fue el único ion constante en esta permutación. Lo cuál concuerda con la literatura, donde se indica que el ión que se encuentra en los octaedros participa principalmente en los estados de menor energía de la banda de conducción. Los iones Cs y Sn no alteran significativamente la distribución electrónica.

Figura 3. Gráfica de la densidad de estados de las perovskitas: (a) MAPbI_3 , (b) CsPbI_3 (c) MASnI_3 .

Las otras permutaciones de iones en las perovskitas CsSnBr_3 y MASnBr_3 mantuvieron el mismo comportamiento, debido a que el ión Br se mantuvo constante, la forma de la DOS mantuvo su distribución electrónica.

Para la perovskita CsSnBr_3 , los orbitales p del elemento Br son los principales contribuyentes a la banda de valencia, y la banda de conducción el movimiento de electrones está limitado. La incorporación de un átomo de yodo en esta perovskita genera una perturbación en la banda de conducción, indicando una mayor cantidad de estados electrónicos disponibles (CsSnBr_2I). Sin embargo, al aumentar la proporción de yodo ($\text{CsSnBr}_2\text{I}_2$), se observó una disminución significativa en la densidad de estados cerca del mínimo de la banda de conducción, lo que inhibiría las excitaciones con longitudes de onda en la región visible.

En el caso de la sustitución del Cs por MA, la perovskita MASnBr_3 muestra una mayor dispersión en la banda de conducción lo cual reduce las probabilidades de que un electrón excitado desde la banda de valencia pueda encontrar un estado disponible cercano. La sustitución de un un átomo de Br por I, aumenta el número de estados localizados en la banda de valencia, los orbitales p del I se traslapan en esta región de la banda generando mayor densidad electrónica. En el caso de la perovskita MASnBr_2I la DOS presenta una diferencia entre los últimos estados (*up* y *down*) en el máximo de la banda de valencia y el mínimo de la de conducción, indicando un sutil comportamiento magnético debido a la polarización electrónica generada por la diferencia de electronegatividades entre el átomo sustituyente generando un *cuasimetal*, la brecha de energía es cero en una orientación de spin como se reporta en la Tabla 1.

Ambas perovskitas iniciales propuestas reducen el *bandgap*, y las perovskitas modificadas $\text{MASnBr}_2\text{I}_x$ son las que tiene el menor valor, como se observa en la Tabla 1.

En general se muestra que la sustitución de los iones de bromo por yodo reduce el *bandgap*, con lo que se necesitan fotones de menor energía para excitar los electrones, lo que se traduce en una mayor absorción en la región visible.

No obstante, hay que recalcar que la mejora en las propiedades optoelectrónicas de las perovskitas no solamente están determinadas por la disminución del *bandgap*, la movilidad y la absorción de luz juegan un rol importante en los procesos de conducción y recombinación electrónica.

Tabla 1. Bandgap asociado de las perovskitas

Perovskitas iniciales	Bandgap [eV]	Perovskitas modificadas	Bandgap [eV]
MAPbI_3	1.81	CsPbI_3	1.85
		MASnI_3	1.17
CsSnBr_3	1.4	CsSnBr_2I	1.32
		CsSnBrI_2	1.3
MASnBr_3	1.4	MASnBr_2I	1.19
		MASnBrI_2	0 / 1.14

3.2. Estructura de bandas

La estructura de bandas (BS) de la perovskita MAPbI_3 , Figura 4a, indica que este material tiene un *bandgap* directo, donde la banda de conducción y la banda de valencia tienen sus valores mínimos y máximos, respectivamente, en la misma dirección cristalográfica. Las curvaturas más pronunciadas en la banda de conducción indica que los electrones excitados tendrán una mayor movilidad con respecto a los huecos. La Figura 4b, que corresponde a la BS de la perovskita CsPbI_3 , muestra cambios ligeros en la banda de valencia respecto de la perovskita de referencia. Y en MASnI_3 , hay un incremento en la movilidad de huecos que se verifica en la mayor curvatura de la última banda ocupada de valencia, mientras que en la banda de conducción se conserva la movilidad electrónica como se muestra en la Figura 4c. Esta perovskita tiene un *bandgap* pequeño, lo cual aumenta los procesos de recombinación si no se acompaña por una adecuada separación de las cargas.

Figura 4. Gráfica de la estructura de bandas de las perovskitas: (a) MAPbI₃, (b) CsPbI₃ (c) MASnI₃.

Para que se genere la separación de cargas se requiere que exista una diferencia de movilidades entre los portadores de carga, que, mientras el hueco se difunda por una banda plana —baja movilidad—, el electrón se difunda por una banda curva —alta movilidad—, o viceversa.

La perovskita de MAPbI₃ presenta esta característica, lo cual concuerda con su alta eficiencia de generación de carga. En este juego de combinaciones observamos que la perovskita MASnI₃ presenta una disminución en el *bandgap*, la movilidad de los dos portadores aumenta debido a la curvatura de las bandas, inhibiendo la separación y transporte de cargas, vital en los dispositivos fotoelectrónicos.

3.3. Absorción de luz

Los espectros de absorción nos indican qué longitudes de onda excitan con mayor probabilidad los electrones. Para las aplicaciones de fotoceldas, la región del espectro que nos interesa es la visible, alrededor de los 400 nm a 700 nm ya que la luz solar sirve para la excitación electrónica.

La Figura 5 muestra los espectros de absorción teóricos de las perovskitas iniciales, la zona sombreada indica la absorción de luz en la región visible. Como hemos recalado, la perovskita de referencia MAPbI₃ es la más utilizada actualmente por su alta eficiencia. Las perovskitas propuestas muestran mayor absorción.

Figura 5. Espectros de absorción de luz para las perovskitas: (a)MAPbI₃, (b) MASnBr₃ y (c) MASnI₃. La región sombreada indica la zona visible del espectro de luz.

Los picos dentro del espectro corresponden a estados localizados dentro del *bandgap*, y han sido identificados como sitios de recombinación electrónica. Para el caso de la perovskita MASnBr₃ se

presentan dos sitios de recombinación probables, mientras que para la perovskita MASnI_3 hay un hombro pequeño que se refiere a un sitio poco profundo, muy cercano a los límites de las bandas, los cuales no generan recombinación.

Para tener una mejor apreciación de la cantidad de fotones absorbidos se calculó la absorbancia, que es el área bajo la curva de estos espectros de absorción, de las perovskitas, las cuales se reportan en la Tabla 2.

La perovskita con mayor absorbancia —el área bajo la curva en el espectro de absorción—, es la perovskita de MASnI_3 , como se muestra en la Tabla 2 y en la Figura 5(c), esto significa que fotones de longitudes de onda en la región visible pueden excitar una mayor cantidad de electrones. Sin embargo, estas perovskitas tienen *bandgaps* muy cortos y en algunas direcciones las bandas se traslapan, por lo que reducirían la eficiencia de generación de portadores de carga, estos se recombinarían.

Tabla 2. Absorbancia de luz en la región del espectro visible en las perovskitas modificadas y sin modificar.

Perovskita	Absorbancia (u.a)
MAPbI_3	7 155
MASnI_3	13 001
MASnBrI_2	12 354
CsSnBrI_2	11 702
MASnBr_2I	11 066
CsSnBr_2I	10 498
CsSnBr_3	8 367
CsPbI_3	8 361
MASnBr_3	8 005

4. Conclusiones

En este trabajo, se analizó la variación de las propiedades electrónicas respecto de la variación de los defectos sustitucionales. Se encontró que el aumento en la concentración de yodo aumenta la energía del *bandgap* para las perovskitas $\text{MASnBr}_x/\text{I}_{3-x}$, lo que indica una participación importante de estos estados en los estados frontera de la banda de valencia y la banda de conducción. De igual forma para las

perovskitas $\text{CsSnI}_x/\text{Br}_{3-x}$ una reducción en la concentración del yodo implica una reducción de la brecha entre bandas, lo que aumenta los proceso de recombinación de los portadores de carga inhibiendo la conducción electrónica.

En este estudio se hizo un análisis cualitativo de la curvatura de las bandas, se requiere de un análisis más detallado para cuantificar numéricamente la movilidad electrónica. Ya que para que la separación de la carga sea efectiva, se requiere que un portador de carga tenga menos movilidad que el otro. En este trabajo solo se analizó la curvatura de las bandas frontera, tanto de conducción como las de valencia. Se encontró que la perovskita CsPbI_3 reduce el bandgap, mantiene la diferencia de movilidad de los portadores y aumenta la absorbancia. Sin embargo, esta perovskita se compone del átomo tóxico de Pb.

Basado en todo lo anterior, y aunado a que todas las perovskitas aquí propuestas tienen mayor absorbancia en la región visible del espectro de luz en comparación con la perovskita de referencia, este estudio encuentra que, de todos los compuestos propuestos, la perovskita MASnBr_3 , es la que tiene las mejores propiedades electrónicas para reemplazar a MAPbI_3 , eliminando con ello el problema de la toxicidad del Pb.

5. Agradecimientos

Agradecemos al Laboratorio de Supercómputo y Visualización en Paralelo (LSVP) de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, por el acceso a los recursos computacionales y al Laboratorio de Física de Materiales W-206 el uso de las instalaciones y el acceso a los recursos computacionales.

6. Referencias

- [1] T. Miyasaka, Perovskite Photovoltaics and Optoelectronics. Wiley, 2022. [En línea]. Disponible en: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9783527826391>

[2] Q. A. Akkerman y L. Manna, “What Defines a Halide Perovskite?”, el 14 de febrero de 2020, American Chemical Society. doi: 10.1021/acseenergylett.0c00039.

[3] A. Chakhmouradian y P. Woodward, “Celebrating 175 years of Perovskite Research: A tribute to Roger H. Mitchell”, vol. 41, núm. 6, pp. 387–391, 2014.

[4] P. K. ayak, S. Mahesh, H. Snaith, y D. Cahen, “Photovoltaic solar cell technologies:Analysing the state of the art”, Nature Reviews Materials, vol. 4, núm. 4, pp. 269–285, 2019

[5] M. Green, A. Ho-Baillie, y H. Snaith, “The emergence of perovskite solar cells”, Nature Photonics, vol. vol 8, núm. 7, pp. 506–514, 2014.

[6] S. Shao y M. Loi, “The Role of the Interfaces in Perovskites Solar Cells”, vol. 7, núm. 1, enero de 2020.

[7] M. R. Filip y F. Giustino, “The geometric blueprint of perovskites”, Proc Natl Acad Sci USA, vol. 115, núm. 21, pp. 5397–5402, may 2018, doi: 10.1073/pnas.171917911